

**ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ МОЛИЯВИЙ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ
БИЛВОСИТА УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ**

Нодирбек Бахриддинов

НамМҚИ, иқтисодиёт ва бошқарув факультети, иқтисодиёт кафедраси таянч докторанти
+998905547147, email: nbahriddinov@lincolnucsf.edu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049659>

***Аннотация.** Мақолада молиявий рағбатлантиришнинг билвосита усуллари ёрдамида саноат корхоналарининг инновацион фаолияти кўриб чиқилган ва таҳлил қилинган. Мазкур масала бўйича турлихил билвосита усуллари ўрганилган ва уларни саноат корхоналарида фойдаланиш имкониятлари аниқланган ва баҳоланган. Инновацион фаолиятни молиявий рағбатлантиришнинг билвосита усулларида самарали фойдаланиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.*

***Калит сўзлар:** инновацион фаолият, рағбатлантириш, саноат корхоналари, молиявий рағбат, самарадорлик, хорижий тажриба, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, глобаллашув, иқтисодий ўсиш, ижтимоий ва ижтимоий инфратузилма.*

Иқтисодиётнинг барча соҳаларида глобаллашув жараёнларининг жадаллашуви, мамлакатлараро интеграциялашув ҳамда товарлар бозорида рақобатнинг кескинлашуви туфайли инновацион инфратузилмани шакллантириш ҳамда ривожлантириш долзарб масалага айланмоқда. Замонавий ривожланиш ва унинг яқин келажакдаги истиқболи инновацион инфратузилмани ривожлантиришга тобора кучлироқ таянмоқда. Бу тенденция иқтисодий ривожланган мамлакатларда ҳам, бозор эркинликларни кенгайтиришни амалга оширилаётган мамлакатларда ҳам кенг намоён бўлмоқда.

Чунки инновацион фаолиятни молиявий рағбатлантиришнинг билвосита усуллари мамлакатда шаклланган иқтисодий ва ижтимоий инфратузилманинг фаолиятига таянади ва улар орқали амалга оширилади. Шу билан бирга корхоналар инновацион фаолиятига кўмаклашувчи ва шу мақсадларда ташкил этилган алоҳида муассаса ва ташкилотлар тизими иш олиб бориши ҳам талаб этилади ва уларнинг мажмуасини инновацион инфратузилма деб аташ мумкин. Саноат корхоналарининг самарали инновацион фаолият юритиши кўп жиҳатдан уларнинг инновацион салоҳиятига бевосита боғлиқ. Аммо бу салоҳият мамлакатда мавжуд инновацион инфратузилмалар хизматлари ва кўмагидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади. Шу жиҳатдан иқтисодий ривожланишнинг замонавий босқичида корхоналарнинг рақобатбардошлигини таъминлашда инновацион инфратузилмани самарали ривожлантириш стратегияларини ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этиш муҳим аҳамиятга эга бўлади. Чунки айнан шу орқали инновацион фаоллик ортишига, инновацион жараёнлар жадаллашишига, инновацияларга йўналтирилаётган маблағлардан тежамли фойдаланишга эришилади.

Умуман олганда илғор хорижий тажриба ҳамда мазкур соҳага оид кўплаб иқтисодий тадқиқотлар мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, унинг ташқи бозордаги рақобатбардошлиги ривожланган инновацион инфратузилма мавжудлиги орқали таъминланишини кўрсатиб турибди. Демак, миллий иқтисодиётнинг бошланғич бўғини бўлган саноат корхонасининг инновацион фаолияти ҳозирги шароитларда макро кўламдаги инновацион фаолиятнинг барча элементларининг шаклланиши ва самарали ўзаро таъсирида самарали ривожланади. Мувофиқ равишда давлат инновацион

сиёсатининг асосий мақсадларидан бири инновацион инфратузилманинг иқтисодиётдаги долзарб эҳтиёжларга монанд равишда шаклланиши ва ривожланишига қаратилган бўлиши лозим. Чунки замонавий глобал шарт-шароитларда миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш иқтисодий ҳамда инновацион ривожланишдаги ўзгаришларга боғлиқ.

Саноат корхоналари инновацион фаолияти ривожланишининг самарали йўллари ишлаб топиш бевосита ишлаб чиқариш фаолияти самарадорлигини оширишга ва шу орқали жамият ва унинг аъзолари эҳтиёжларини қондириш даражасини оширишга, ҳаёт шарт-шароитларининг сифатини таъминлаш имкониятларини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Шунинг учун ҳам корхоналар иқтисодий фаолиятининг олиб борилишида замонавий технологияларни ишлаб чиқаришга татбиқ этиш даражаси, инновацион фаолият ўта муҳим аҳамият касб этади. Пировардида мамлакат инвестицион ва инновацион ривожланиши ҳамда инновацион фаолиятни ривожлантириш босқичлари, инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари корхоналардаги инновацион жараёнларнинг макро даражадаги якуний ифодаси сифатида намоён бўлади.

Инновацион инфратузилма бир мамлакат миллий инновацион тизимининг функционал фаолиятини таъминловчи, ўзаро боғланган хизмат кўрсатиш тузилмалари ва объектлари мажмуидан иборат. Уларга илмий тадқиқот институтлари; технопарклар; технополуслар; венчур фондлар; юқори технологиялар марказлари; бизнес–инкубаторлар; инновацион кластерлар; технологиялар трансфери марказлари ва олий таълим тизими каби хизмат кўрсатиш тузилмалари киради. Бу тузилмалар инновацион фаолиятни олиб боровчи корхоналарга турли ресурсларга йўл очишни таъминловчи ва инновацион фаолиятнинг қатнашчиларига маълум турда кўмак берувчи субъектлар ҳисобланади.

Европа Иттифоқида инновацион фаолият билан шуғулланувчи мутахассисларнинг фикрича, инновацион инфратузилма қўйилган инновацион мақсадларга эришишни таъминловчи вазифаларни бажариш учун алоқадор хўжалик юритувчи субъектлар томонидан инновацион ғоялар, лойиҳалар, амалий, фундаментал тадқиқотлар ҳамда инновацион таълим дастурларини амалга ошириш бўйича махсус муассасалар фаолиятидир.

АҚШ олимлари инновацион инфратузилмани моддий ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш соҳасида инновацион фаолиятни амалга ошириш учун зарур молиявий, интеллектуал, илмий-техник ва бошқа вазифаларни амалга оширувчи ташкилотлар йиғиндиси сифатида олиб қарайдилар.

Умуман олганда, инновацион инфратузилма фан, техника, иқтисодиёт, тадбиркорлик ва менежмент тамойилларини маълум бир нуктада бирлаштирувчи тизим бўлиб, бунинг натижасида илмий ғоялар ҳамда лойиҳаларнинг инновацион маҳсулотга айланиш даври тезлашади. Шунинг учун жаҳон амалиётида ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар учун инновацион инфратузилмани ривожлантириш энг муҳим устувор вазифалар қаторида туради.

Ривожланган мамлакатларда бу йўналишда технопарклар алоҳида ўрин эгаллаган. Технопаркларнинг асосий вазифаси илмий тадқиқот, ишлаб чиқариш ва истеъмол даврини қисқартириш мақсадида фаолият юритувчи тизимдир. Уларнинг ташкил этилиши натижасида янги маҳсулотларни яратиш, инновацион ғояларни тижоратлаштириш ҳамда миллий ва жаҳон бозорига чиқариш учун кўпи билан 3-5 йилни ўз ичига олмақда.

Технопаркларнинг муҳим вазифаларидан бири илмий ишланмаларни тезкорлик билан ишлаб чиқаришга жорий этишдир. Технопарклар таркибига кирувчи турли хил кўринишдаги муассасаларнинг: олий таълим муассасалари, илмий текшириш институтлари, давлат ташкилотлари ва хусусий корхоналарнинг интеграцион алоқалари натижасида илм-фан билан ишлаб чиқаришнинг ўзаро яқинлашиши учун имкон яратилади.

Давлатнинг инвестицион ва инновацион сиёсатининг шакллантирилишида корхоналарда инновацион фаолиятни ривожлантириш босқичлари ва шунга мос ҳолда асосий йўналишлари маълум бир тизимга келтирилган бўлиши лозим. Бу эса, иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини барқарор ривожлантириш, инновацион жараёнларни фаоллаштириш, инновацион фаолиятни рағбатлантириш ҳамда инновацион инфратузилмани самарали шакллантириш имконини беради .

Мамлакатда инновацион фаолият ривожлантирилишида инновацион инфратузилманинг ҳар бир элементи ўзига хос вазифаларни бажаради. Миллий инновацион тизимни шакллантириш ва ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқишда иштирок этувчи тузилмалар мамлакатнинг тармоқ ва соҳалар имкониятини баҳолаши, миллий саноатнинг инновацион салоҳиятини аниқлаши, иқтисодиётнинг инновацион устувор йўналишларини асослаб бера олиши лозим. Шуларга асосланган ҳолда иқтисодиёт амалга оширилиши лозим бўлган жиддий сифат ўзгаришлари ва уларга олиб келадиган корхоналар инновацион фаолияти устувор йўналишлари белгилаб олинади. Миллий инновацион стратегияни ишлаб чиқишда иқтисодиётнинг етакчи соҳаларида инновацион фаолиятни мунтазам ва доимий равишда, узоқ муддатли режалаштириш асосида амалга ошириладиган муҳим ташкилий-иқтисодий жараёнга айлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилади.

Шунга монанд ҳолда саноат корхоналарида инновацион фаолиятни ривожлантириш ва уларга хизмат қиладиган инновация инфратузилмаларини шакллантиришга қаратилган давлат сиёсатининг амалга оширилиши зарур бўлади. Айни пайтда инновацион инфратузилманинг муайян элементлари фаолияти корхоналар инновацион фаолияти аниқ йўналишлари амалга оширилишига самарали кўмаклашиши лозим бўлади.

Ҳозирги пайтда саноат корхоналари инновацион фаолиятида импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқариш кўламини кенгайтириш ва миллий корхоналарнинг жаҳон бозорларидаги рақобатбардошлигига эришиш долзарб аҳамият касб этмоқда. Бу эса, бошқа тегишли тадбирлар билан бир қаторда мамлакатимизда инновация инфратузилмаларини шакллантириш ва уларнинг иш фаолиятини самарали тартибга солиб турилишини талаб этади. Чунки инновацион инфратузилмани шакллантириш эвазига жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ҳамда инновацион иқтисодиёт шаклланишига замин яратилса, иккинчидан, бу республикаимизнинг интеллектуал салоҳиятининг яхшиланиши ва ялпи ички маҳсулот улушида инновацион маҳсулотларнинг ҳажми кўпайишига олиб келади. Натижада ишлаб чиқаришга замонавий технологиялар жорий этилиб, ишлаб чиқариш кўламини кенгайтириш ва маҳсулот сифатини ошириш ҳамда унинг рақобатбардошлигини таъминлашга доир муаммолар ҳал этилади.

Бу борада мамлакатимизда инновацион инфратузилмаларни шакллантириш ва ривожлантириш бўйича ишлар амалга ошириб келинмоқда. Жумладан, Ўзбекистон

Республикаси Президентининг 1992 йил 8 июлдаги “Илм-фанни давлат йўли билан қўллаб-қувватлаш ва инновация фаолиятини ривожлантириш тўғрисида”ги, 2006 йил 7 августдаги “Фан ва технологиялар ривожланишини мувофиқлаштириш ва бошқаришни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2008 йил 15 июлдаги “Инновацион лойиҳалар ва технологияларни ишлаб чиқаришга татбиқ этишни рағбатлантириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги, 2010 йил 15 декабрда тасдиқланган “2011-2015 йилларда Ўзбекистон Республикаси саноатини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари тўғрисида”ги, 2011 йил 24 майдаги “Ўзбекистон Республикасининг Интеллектуал мулк агентлигини ташкил этиш тўғрисида”ги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 21 июлдаги “Илм-фанни ривожлантириш ва инновация фаолиятини давлат йўли билан қўллаб-қувватлаш чоралари тўғрисида”ги, 1998 йил 19 январдаги “Халқаро илмий-техникавий алоқаларни ривожлантиришни, халқаро ва хорижий ташкилотлар ва жамғармалар грантлари бўйича илмий дастурлар ва лойиҳаларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги, 2004 йил 7 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг илмий ва моддий-техника базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2008 йил 15 октябрдаги “Технологиялар Трансфери Агентлиги” Давлат унитар корхонаси фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги, 2008 йил 10 ноябрдаги “Илмий, илмий тадқиқот муассасалари ва ташкилотларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорларини санаб ўтиш мумкин.

Таъкидлаш лозимки, сўнгги йилларда мамлакатимизда инновацион инфратузилмани ривожлантириш масалаларига ёндашувлар тубдан ўзгармоқда. Унинг элементлари кўп йиллар мобайнида маблағлар ажратишнинг қолдиқ принципи асосида шакллантириб ва молиялаштирилиб келган эди. 2017 – 2021 йилларда мамлакатимизни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида инновацион инфратузилманинг энг муҳим элементлари бўлган илм-фан, илмий тадқиқот ва таълим соҳаларини жадал ривожлагантирилишини ва уларга молиявий маблағлар устувор равишда ажратилишини аниқ-равшан белгилаб қўйилмоқда.

Хориж амалиётида инновацион инфратузилманинг яна бир муҳим тузилмаси бўлган венчур фондларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Чунки иқтисодиётнинг ҳар қандай тармоғида инновацион ғояларнинг тижоратлашуви молиявий маблағларни талаб этади. Инновацион лойиҳаларни инвестициялаш жараёни бошқа турдаги инвестициялаш амалиётидан фарқли бўлиб, жаҳон амалиётида бундай инвестициялашнинг асосий манбаларидан бири венчур фондлар ҳисобланади. Венчурли молиялаштириш инновацион лойиҳаларни тўғридан-тўғри ёки билвосита, яъни махсус ташкил этиладиган венчурли фондлар орқали инвестициялаш йўли билан амалга оширилади.

Венчур инвесторлар ўз маблағларини ташкил этилаётган инновацион компания устав капиталига унинг акцияларини сотиб олиш ҳисобига ўз маблағларини улуш кўринишида жойлаштирадilar. Мазкур компания устав капиталининг бошқа қисмини унинг асосчилари илмий ғоя, ишланма, муаллифларининг интеллектуал мулки кўринишида ташкил этади. Сўнгги йилларда венчур капитали бозорининг дунёдаги ўсиш тенденциясида Хитой ва Исроил инвестициялари алоҳида ўрин эгаллашикузатилмоқда.

Инновацион инфратузилмани ривожлантириш ва самарали тартибга солиш орқали мамлакатимизда инновацион билимларга асосланган янги иқтисодиёт шакллантирилишига эришилади ва миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишга асос бўлади.

1-Жадвал

Молиялаштириш ва фаолият соҳалари бўйича илмий тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишларига қилинган харажатлар (млн сўм).

	2016	2017	2018	2019
Республика бўйича шу жумладан:-	428485,5	464991,5	516493,3	589577,7
-Давлат сектори..	176847,4	192371,4	218546,6	304074,7
-Тадбиркорлик сектори	164151,2			178584,2
-Олий таълим сектори	82061,7	89765,9	851711,3	104114,4
-Хусусий нотижорат сектор	5425,1	6385,3	6088,0	2803,7
Наманган вилояти	5482,8	3670,9	3471,0	8424,9

Ушбу жадвалдан кўринадикки илмий тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишларига қилинган харажатлар республика бўйича 2019 йилда 2016 йилга нисбатан 1,4 мартага кўпайиб, 589577,7 млн.сўмга етган. Фаолият соҳалари бўйича эса давлат секторига 2019 йилда 2016 йилга нисбатан 1,7 марта кўп 304074,7 млн.сўм ажратилган. Энг кам харажатлар эса хусусий нотижорат сектор томонидан қилинган кўрилади.

Инновацион фаолиятнинг кадрлар салоҳияти ўта муҳим равишда олий ўқув юртидан кейинги таълимга асосланади. Мамлакатимизда эса бу борадаги кадрлар асосан пойтахтда тўпланган. Наманган вилоятида 2018 йил 1 январь ҳолатига катта илмий ходимлар-изланувчилар сони 49 кишини ташкил қилди холос, 33 нафар катта илмий ходимлар-изланувчилар қабул қилиниб, 8 нафар илмий ходимлар-изланувчиларга ажратилган таълим муддати яқунланди. Вилоятда катта илмий ходимлар-изланувчилар мавжуд ташкилотлар сони 3 тадан иборат ва улар олий ўқув юртларидир. 2018 йил 1 январь ҳолатига вилоятдаги илмий ходимлар-изланувчиларнинг 9 таси аёллар бўлса йил бошида қабул қилинганларнинг 15 таси аёллар эди.

2017 йилда Наманган вилоятида илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларини бажарган, шунингдек олий таълим муассасаларининг педагогик фаолият билан бир қаторда илмий ишланмаларни бажарган илмий даража ва академик таълим даражасига эга бўлган ходимлар сони 488 тани ташкил этди (31 та фан докторлари, 319 та фан номзодлари, 24 та магистрлар, 114 та бакалаврлар). Илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини бажарган ходимларнинг сони (ўриндошларсиз) 159 тани ташкил этиб, улардан 20 таси тадқиқотчи мутахассислар, қолганлари техниклар, ёрдамчи ходимлар ва бошқалардпн иборат эди. 2017 йилда тадқиқотчи мутахассисларнинг 21,6 фоизи табиий

фанлар соҳасида, 34,1 фоизи гуманитар соҳада, 162 фоизи ижтимоий фанлар соҳасида иш олиб борган бўлиб, техника, тиббиёт ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида илмий тадқиқотлар кам сонли эканлигини алоҳида қайд этиш мумкин.

Наманган вилоятида фан соҳасидаги давлат ташкилотлари томонидан олиб борилаётган илмий тадқиқотлар ҳам инновациялар учун шарт-шароитларни қулайлаштириши туфайли ва маблағлар давлат томонидан тўғридан тўғри

молиялаштирилиши туфайли инновацион фаолиятнинг давлат томонидан молиявий кўллаб-қувватланишини ифодалайди. 2018 йилда вилоятдаги фан соҳаси муассасаларида илмий тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишларига 3471,0 млн. сўм сарфланди (2-жадвал).

2-жадвал.

2018 йилда Наманган вилоятидаги фан соҳаси муассасаларида илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларига харажатлар (млн. сўм)

	Жами	Табиий фанлар	Техника фанлари	Тиббиёт фанлари	Қишлоқ хўжалиги фанлари	Ижтимоий фанлар	Гуманитар фанлар
Жами, илмий-тадқиқот ва тажриба конструкторлик	3471,0	662,5	1812,7	2,5	71,9	676,5	245,0
Жорий	3471,0	662,5	1812,7	2,5	71,9	676,5	245,0
Улардан меҳнатга ҳақ	2638,3	571,0	1189,4	2,5	48,4	582,9	244,1
Асбоб-ускуналарга	281,6	22,7	233,4	-	6,4	18,7	0,4
Фундаментал тадқиқотларга харажатлар	2197,9	534,8	998,8	2,5	2,5	417,0	242,3
Амалий тадқиқотларга харажатлар	425,3	54,1	248,9	-	69,4	50,3	2,6
Илмий-техник ишланмаларга харажатлар	847,9	63,7	674,9	-	-	109,2	-

Жадвал маълумотларидан кўринмоқдаки, харажатлар асосан фундаментал тадқиқотларга йўналтирилмоқда ва устун равишда меҳнат ҳақи харажатларидан иборат бўлмоқда. Иқтисодий натижалар эса илмий-амалий тадқиқотлардан олинади ва илмий тадқиқотлар моддий базасига харажатларни талаб этади. Ҳозирги шароитларда тадқиқотлар моддий базасининг заифлиги инновациялар учун шароитлар яхшиланишига имкониятларни ва молиявий рағбатлантирилиши таъсирини сусайтирмоқда.

Сўнгги йилларда инновацион жараёнларга кўмаклашувчи инфратузилманинг илгарилари кам эъбор қаратилган муҳим элементлари ривожланмоқда. Худудларда IT парклар, ахборот технологияларини ўқитишга ихтисослаштирилган мактаблар ва ўқув марказларининг ташкил қилиниши, стартап ғояларининг илгари сурилиши аҳоли турмуш тарзи ва фаровонлигини оширишга, маҳаллий ривожланиш даражасига таъсир этиши билан биргаликда инновацион фаолият ривожланиши учун зарур муҳит вазифасини ҳам ўтайди. Чунки у орқали айниқса ёшларнинг ўз илмий ва ижодий салоҳиятини оширишига, интеллектуал билимларини намоён қилишига, таҳлилий фикрлашига ва ижтимоий мослашувигв йўл очилади. Бу ҳозирги пайтдаёқ IT марказлар ва “Бир миллион дастурчи” лойиҳаси амалга ошириши орқали ўз самарасини кўрсамоқда. 2020 йил март охирига келиб Ўзбекистонда uzbecoders.uz портали орқали рўйхатдан ўтиб, “Бир миллион дастурчи” лойиҳаси доирасида таълим олаётганлар сони 200 минг кишидан ортди. 2020 йилда мамлакатда беш ташаббус доирасида 120 та рақамли технологиялар ўқув

марказлари иш бошлади. IT соҳаси бўйича 3 та техникум фаолияти йўлга қўйилди. Уларга 700 нафарга яқин ўқувчилар қабул қилинди. 2021 йилда яна 11 та шундай техникумлар ташкил этилади.

REFERENCES

1. Мухитдинов Х. Инновацион салоҳият шаклланиши ва ривожланишини таҳлил қилишга институционал ёндашув // Иқтисодиёт ва молия. – Тошкент, 2012, 2-сон. 2-6-бетлар.
2. Баркер А. Алхимия инноваций. Пер. с англ. – Москва: Вершина, 2013. – С.79.
3. Васильев Ю.П. Развитие инновационной деятельности в США или как удвоить ВВП / Учебное пособие. – Москва: Экономика, 2005. – С.139.
4. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қомитаси “Ўзбекистонда илм- фан ва инновацион фаолият”. Тошкент- 2020. б.82
5. “Ўзбекистон республикаси илмий техникавий салоҳияти ва инновациялар асосий кўрсаткичлари” статистик бюллетени.
6. Кулагин А.С., Леонтьев Л.И. О стимулировании инновационной деятельности // Недвижимость и инновации. Правовое регулирование. 2002. №1 (10). С.17-21.
7. Шумптер И. Теория экономического развития: исследование предпринимательских прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры. М.: Прогресс, 1982. -455.
8. Кирюхин Г.А., Шайбакова Л.Ф. Инновации, инновационные процессы и методы их регулирования: сущность содержание. –СПб: СПбГЭИА. -1995.- 59 с.
9. Дойль П. Менеджмент: Стратегия и тактика. –СПб. : Питер. 1999. -559 с.
10. Уткин Э.А., Морозова Г.И. Инновационный менеджмент. –М.: АКАЛИС, 1996. – 208 с.
11. Менсфилд Э. Экономика научно- технического прогресса. –М.: Прогресс, 1970. -356 с.